

O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI BANDLIGINI TA’MINLASH MASALALARI

Xolbayeva Sevinch Alisher qizi
I.Karimov nomidagi TDTU

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish sharoitida yoshlarni ish bilan bandligining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga xos xususiyatlar, uning ustuvor yo‘nalishlari, yoshlar ishsizligi dinamikasi tahlil qilinadi, shuningdek yoshlar bandligini oshirishning asosiy mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Bandlik, ishsizlik darajasi, rasmiy bandlik, natijalar, davlat siyosati, taraqqiyot strategiyasi, mehnat bozori, islohotlar, mehnat yarmarkalari.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В статье анализируется государственная политика по обеспечению занятости молодежи в Республике Узбекистан, ее приоритетные направления, динамика молодежной безработицы, а также освещаются основные механизмы повышения уровня занятости молодежи.

Ключевые слова: Занятость молодежи, уровень безработицы, официальная занятость, государственная политика, стратегия развития, рынок труда, реформы, ярмарки вакансий.

YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS IN UZBEKISTAN

Abstract: The article analyzes the state policy on ensuring youth employment in the Republic of Uzbekistan, its priority areas, the dynamics of youth unemployment, and also highlights the main mechanisms for increasing the level of youth employment.

Key words: youth employment, unemployment rate, formal employment, , public policy, development strategy, labor market, reforms, job fairs.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimizning har bir hududida o‘zining ko‘zga ko‘rinarli ijobiy samarasini berayotgani sir emas. Ammo shuni ham aytish lozimki, mamlakatda yoshlarni bandligini ta‘minlash, ijtimoiy barqarorlikni

vujudga keltirish bu yo'ldagi asosiy masaladir. Shuni ham aloxida ta'kidlash kerakki, kelajakdagi mustaqil O'zbekistonning yo'nalishini belgilab beruvchi yagona kuch – yoshlardir. Yoshlar muammosi bugungi kunda ilmiy tadqiqot va tahlilning asosiy va dolzarb muammolaridan biridir. Shu boisdan ham yoshlarning qiziqish va intilishlari, o'z kelajagiga qarashlari, jamiyatdagi o'rni haqida malumotlarga ega bo'lish muhim.

Yoshlar har qanday davlatning eng muhim strategik resursi, uning kelajagini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda yosh avlodning bandligi nafaqat iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi, balki jamiyatning intellektual salohiyati va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlovchi omil sifatida qaraladi. Shu sababli ko'plab davlatlar, jumladan O'zbekiston ham yoshlar bandligi masalasini milliy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida tan olgan. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ichida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy malakasini oshirish, mehnat bozorida munosib o'rin egallashiga ko'maklashish bo'yicha kompleks yondashuv tobora rivojlanmoqda. O'zbekistonning 2030-yilgacha mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi ham yoshlar bandligini oshirish, ularga zamonaviy kasblarni o'rgatish, innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish kabi ustuvor maqsadlarni o'z ichiga oladi.

So'nggi yillarda jadal sur'atlarda olib borilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar natijasida yangi texnologiyalar, xizmat ko'rsatish tarmoqlari, ishlab chiqarish korxonalari vujudga keldi. Bu esa mehnat bozorida yangi malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabni yanada oshirdi. Mazkur jarayonlar yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratgani holda, malaka yetishmovchiligi, hududlar bo'yicha ish o'rinlari nomutanosibliigi kabi muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Shu o'rinda, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatning asosiy maqsadi — yoshlarni bandlikka jalb etishning samarali, tizimli va innovatsion mexanizmlarini yaratishdan iboratdir. “Yoshlar daftari”, “Hunarmand”, “Yoshlar tadbirkorlar klublari”, “Kasbga o'qitish markazlari”, hududlarda tashkil etilgan “Yoshlar mehnat yarmarkalari” kabi tashabbuslar yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Bundan tashqari, 2024–2025 yillarda yoshlar bandligiga oid qabul qilingan Prezident farmonlari mehnat bozorini yanada liberallashtirdi, xususiy bandlik agentliklari faoliyatini kengaytirdi, xalqaro mehnat migratsiyasini tartibga solishda yangi mexanizmlarni joriy etdi. Natijada yoshlar bandligi bo'yicha statistik ko'rsatkichlarda ijobiy dinamikaga erishilmoqda. Yoshlar bandligi masalasining dolzarbligini shundaki, yoshlar mehnat bozori eng faol, ayni paytda eng himoyasiz guruhlardan biridir. Ularning bandlik darajasiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi: ish tajribasining yetishmasligi, ta'lim va mehnat bozori talablarining mos kelmasligi,

zamonaviy kasblarni egallashdagi qiyinchiliklar va hududlar bo'yicha imkoniyatlar farqi.

Quyidagi diagramma O'zbekistonda 2018–2024 yillarda yoshlar ishsizligi darajasining o'zgarish dinamikasini ko'rsatadi.

1-rasm. Yoshlarning ishsizlik darajasi (2018-2024-yillar)

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, 2018–2024 yillar davomida yoshlar ishsizligi bosqichma-bosqich kamayib borgan. Pandemiya yillarida vaqtinchalik o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda davlat siyosati va bandlik dasturlari natijasida izchil pasayish qayd etilgan. Davlat tomonidan yoshlar bandligini ta'minlash yo'nalishida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish asarli mexanizmlar sifatida xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda yoshlar bandligini ta'minlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda aloqador vazirlik va idoralar tomonidan yoshlarning bandligini ta'minlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, xususan, ishsiz va biznesini boshlash istagidagi 384,4 ming yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "Yoshlar bandligi dasturi" qabul qilinib, 161,5 ming yoshlar bandligi ta'minlangan. Davlat idoralarning 4 546 nafar rahbari 115,8 ming ishsiz yoshga birlashtirilib, 67,2 ming yoshlarning bandligi ta'minlangan. "Yoshlar daftari"ga kiritilgan 5,8 ming yoshlarga

subsidiya ajratilib, o'zini o'zi band qilishiga ko'maklashilgan. Bundan tashqari, o'tgan davrda respublika bo'yicha 400 ta umumta'lim maktabida o'quvchilarni kasbhunarga o'qitish tizimi joriy etilgan. Ushbu maktablarda 25 746 nafar 10-11-sinf o'quvchilari 2 ta yo'nalish — zamonaviy axborot texnologiyalari va ishchi kasblarga oid mutaxassisliklarda o'qitilmoqda. Kambag'al oila farzandlarini qo'shimcha ta'limga jalb qilish maqsadida esa kelajak.uzedu.uz platformasi ishga tushirilib, 8 mingdan ortiq maktab, o'quv markazlari va tadbirkorlar tomonidan 25 ming to'garak xizmatlari taklif etilmoqda. Buning uchun o'qitish xarajatlarining 80 foizini davlat byudjetidan qoplab berish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

2025-yil birinchi yarim yillikda (yanvar–iyun) mamlakatda ishsizlik darajasi 5,1% ni tashkil etdi. Bu oldingi yilga nisbatan pasayish. 2025-yil uchinchi choragida esa ishsizlik darajasi yana pasayib, 4,9% ga tushdi. Mehnatga layoqatli aholi soni 20,35 mln kishiga yetdi; iqtisodiy faol aholi — 15,57 mln; faol mehnat bilan band aholi esa 14,81 mln kishini tashkil etdi. Ish bilan band aholining tarkibida rasmiy sektor ko'rsatkichi oshdi: rasmiy ishlaydiganlar soni 8, 58 mln nafarga yetdi (17% o'sish), norasmiy sektor esa 4,38 mln kishini tashkil etib, sezilarli kamaydi. Bu ma'lumotlar 2025-yilda mehnat bozorida ijobiy o'zgarishlar borayotganini, rasmiy bandlik ulushi ortayotganini, ishsizlik darajasi esa tushayotganini ko'rsatadi. Yoshlar — mehnatga layoqatli ko'p sonli guruh bo'lgani bois, bu tendensiyalar ularning bandligi masalasida ham ijobiy imkoniyatlar yaratmoqda. Yoshlar bandligini ta'minlash borasida ijobiy natijalarga erishilayotgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda bir qator dolzarb muammolar ham saqlanib qolmoqda. Avvalo, yoshlar, ayniqsa oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari uchun kasbga mos, malakaga yo'naltirilgan bandlikni ta'minlash hali ham murakkab vazifa bo'lib qolmoqda. Ko'plab yoshlarda nazariy bilim yetarli bo'lsa-da, amaliy tajriba yetishmovchiligi sababli mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligi to'liq ta'minlanmayapti. Shuningdek, mamlakat mehnat bozorida norasmiy sektorning ulushi yuqoriligi ham ayrim muammolarni yuzaga keltirmoqda. Norasmiy bandlikning keng tarqalganligi yoshlarning mehnat sharoitlarining yetarli darajada standartlashtirilmasligiga, huquqiy himoya va ijtimoiy kafolatlardan chetda qolishiga sabab bo'ladi. Bu esa nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki yoshlarning kelajak rejalari va ijtimoiy faolligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ta'lim tizimi bilan mehnat bozori o'rtasidagi integratsiya yetarli darajada kuchli emas. Talabalarga berilayotgan kasbiy bilim va malakalar zamonaviy iqtisodiyot talablariga to'liq mos kelmasligi natijasida bitiruvchilarning o'z sohasiga mos ish topish jarayoni uzayib ketadi. Ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va davlat o'rtasidagi hamkorlikning yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani ushbu muammoni

yanada kuchaytiradi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun bir qator amaliy takliflar ilgari suriladi: 1) ta'lim va kasb-hunar tizimini mehnat bozorining real ehtiyojlariga moslashtirish, o'quv jarayoniga amaliyot, korxonalarda stajirovka va dual ta'lim elementlarini keng joriy etish lozim. Bu yoshlarning nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishini kafolatlaydi; 2) yoshlar tadbirkorligi va startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada kengaytirish zarur. Imtiyozli kreditlar, davlat grantlari, inkubator va akselerator dasturlarining kengaytirilishi yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi; 3) rasmiy bandlikni rag'batlantirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Soliq imtiyozlari, mehnat sharoitlarini yaxshilash, rasmiy mehnat shartnomalarini joriy etish jarayonlarini soddalashtirish orqali norasmiy sektordan rasmiy sektorga o'tishni jadallashtirish mumkin; 4) hududiy bandlik dasturlarini kuchaytirish, ayniqsa mehnat resurslari ko'p bo'lgan viloyatlarda yangi sanoat va xizmat ko'rsatish loyihalarini yo'lga qo'yish yoshlarning o'z yashash hududida munosib ish topish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, norasmiy sektorni tartibga solish, shaffoflikni ta'minlash va huquqiy normalarni kuchaytirish ham zarur bo'lgan yo'nalishlardan hisoblanadi. Bu esa iqtisodiy munosabatlar tizimida barqarorlik va mehnat intizomini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston mehnat bozorida bandlikni kengaytirish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va rasmiy ish o'rinlarini ko'paytirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqarishning kengayishi, tadbirkorlik dasturlari va kasb-hunar ta'limining rivojlanishi mehnat bozoriga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq, yoshlarning kasbiga mos ish topishdagi qiyinchiliklar, norasmiy sektor ulushining yuqoriligi va ta'lim bilan mehnat bozori o'rtasidagi moslikning yetarli emasligi hali ham dolzarb muammolar sifatida qolmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun rasmiy bandlikni rag'batlantirish, ta'limni amaliyotga yaqinlashtirish va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ishlari Agentligi. (2022).: "Yoshlar uchun ijtimoiy loyihalar va grant dasturlari". Youth.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi. (2022). "Kasb-hunar ta'limi va malaka oshirish dasturlari bo'yicha hisobot". Edu.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qarori, 28.12.2021 yildagi 1718-IV-son

4. Ибрагимова С.А. Экономика труда. Учебное пособие. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022, 256 с.
5. Ибрагимова С. А., Хусаинов Р. Р. Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўналишлари ва истиқболлари //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (139). – С. 62-67.
6. Abdumuminovna I. S. The main ways to ensure the economic security of industrial enterprises in the digital economy //JournalNX. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 29-33.
7. Jahon Banki. (2023). “O‘zbekiston iqtisodiyoti: Rivojlanish va imkoniyatlar”. Worldbank.org.
8. www.uza.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy Axborot Agentligi rasmiy sayti.